

ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА ҚЎШИМЧА ЖАЗОЛАРНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА МАЗМУНИ

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
“Тергов фаолияти” мутахассислиги магистратура тингловчиси
Кахаров Фируз Елмуратович

Аннотация: Мазкур мақолада жиноят ҳуқуқида қўшимча жазоларнинг тушунчаси ва мазмуни таҳлил қилинган. Бунда қўшимча жазонинг моҳияти юзасидан миллий ва хорижий олимларнинг қарашлари, миллий қонунчиликда бу борада белгиланган нормалар ҳамда ушбу масалада Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларида қайд этилган тушунтиришларга эътибор қаратилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида қўшимча жазолар сифатида тайинланиши мумкин бўлган жазо турлари, уларни қўллаш шартлари ва уларнинг мазмуни, бундай жазони ўташдан озод қилиш шартлари, бу борада судланганлик, амнистия ва афв этиш масалалари 43, 45, 52, 69, 73, 76 ва 80-моддаларида ҳуқуқий тартибга солинган. Шунингдек, мақолада қўшимча жазоларнинг ўзига хос хусусиятлари, унинг асосий жазолар билан ўхшаш жиҳатлари ҳамда жиноят қонунчилигида қўшимча жазоларнинг зарурати каби масалалар юзасидан атрофлича фикр билдирилган. Ушбу мақолада амалга оширилган таҳлиллар асосида жиноят ҳуқуқида қўшимча жазолар тушунчаси мазмунига таъриф берилган.

Калит сўзлар: жазо, асосий жазо, қўшимча жазо, жазонинг мақсади, мажбурлов чораси, жазо тайинлаш, суд ҳукми, маҳкумни ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиш.

Аннотация: В данной статье анализируются понятие и содержание дополнительных наказаний в уголовном праве. В связи с этим уделяется внимание взглядам национальных зарубежных ученых на сущность дополнительного наказания, нормам, установленным на этот счет в национальном законодательстве, и разъяснениям, зафиксированным

в постановлениях Пленума Верховного суда Республики Узбекистана по этому вопросу. В частности, виды наказаний, которые могут быть назначены в качестве дополнительных наказаний в Уголовном кодексе Республики Узбекистан, условия их применения и их содержание, условия освобождения от отбывания такого наказания, вопросы осуждения, амнистии и помилования. в этом отношении являются 43, 45, 52, 69, 73, 76 и регулируется статьей 80. Также в статье дается развернутое мнение об особенностях дополнительных наказаний, их сходстве с основными наказаниями и необходимости дополнительных наказаний в уголовном праве. На основе проведенного в данной статье анализа определено содержание понятия дополнительных наказаний в уголовном праве.

Ключевые слова: наказание, основное наказание, дополнительное наказание, назначение наказания, мера принуждения, назначение наказания, приговор суда, лишение прав и свобод осужденного.

Abstract: This article analyzes the concept and meaning of additional penalties in criminal law. In this regard, attention is paid to the views of national and foreign scientists on the essence of additional punishment, the norms established in this regard in the national legislation, and the explanations recorded in the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan on this issue. In particular, the types of punishments that can be assigned as additional punishments in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, the conditions of their application and their content, the conditions for exemption from serving such punishment, the issues of conviction, amnesty and pardon in this regard are 43, 45, 52, 69, 73, 76 and It is regulated by Article 80. Also, the article gives a detailed opinion on the specific features of additional punishments, their similarities with the main punishments, and the need for additional punishments in the criminal law. Based on the analyzes carried out in this article, the content of the concept of additional punishments in criminal law is defined.

Key words: punishment, main punishment, additional punishment, purpose of punishment, coercive measure, sentencing, court sentence, deprivation of rights and freedoms of the convict.

Мамлакатимиз ривожининг ҳозирги босқичида асосий мақсад ҳуқуқий тизимни такомиллаштириш, уни ўзгариб бораётган ижтимоий муносабатларга мувофиқлигини таъминлашдан иборат. Ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш механизмини ва ҳуқуқнинг айрим тармоқларининг ўзаро таъсирини комплекс равишда ўрганиш зарур. Жиноят ҳуқуқининг асосий институтларидан бири бўлган жазо ва уни тайинлаш муаммоси ҳам бундан мустасно эмас. Айниқса, ҳуқуқни либераллаштириш шароитида жиноий жазо институтининг моҳияти, жазонинг самарадорлиги каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Жазони кенг, умумижтимоий маънода шахсга таъсир кўрсатиш, инсон онгини шакллантириш ва унинг хулқ-атворини тартибга солиш усули сифатида тушуниш [1, 22-б.] амалда эътироз уйғотмаса-да, жиноят-ҳуқуқий категория сифатида жазонинг мазмун, моҳияти ва турлари атрофида қизгин баҳслар узоқ йиллардан бери давом этиб келади.

Жумладан, мамлакатимиз жиноят қонунчилигида жазоларнинг икки тоифаси – асосий ва қўшимча жазолар фарқланади. Мазкур ёндашувга биз аксарият хорижий мамлакатларнинг жиноят қонунчилигида ҳам дуч келишимиз мумкин.

Жазо турлари бундай фарқланиши муносабати билан қўшимча жазоларнинг мазмуни, мақсади, вазифалари ва ижтимоий-ҳуқуқий моҳияти тўғрисидаги масалалар табиий равишда юзага келади.

ЖКда жазо тушунчасига умумий таъриф берилгани, яъни мазкур таърифда жазонинг асосий ва қўшимча турлари фарқланмагани ҳам қўшимча жазоларнинг моҳияти ва юридик мазмуни муаммосини янада мураккаблаштиради. Шунга ўхшаш вазиятга биз жазо мақсадларини, унинг

вазифаларини тартибга солишда ҳам дуч келишимиз мумкин. Қўшимча жазолар хусусияти фақат қўшимча жазолар сифатида тайинланиши мумкин бўлган айрим жазо турларини қўллаш шартлари ва уларнинг мазмунини (ЖКнинг 43, 45, 52-моддалари), жазони ўташдан озод қилиш (69, 73-моддалар), судланганлик, амнистия ва афв этишни (76, 80-моддалар) тартибга солишдагина ўз аксини топади.

Хўш, қўшимча жазоларнинг моҳияти ва ижтимоий мазмуни нимада ўз ифодасини топади?

ЖКнинг 8-моддаси 2-қисмида мустаҳкамланган қоидага мувофиқ, “ҳеч ким айнан битта жиноят учун икки марта жавобгарликка тортилиши мумкин эмас”. Жиноят қонунининг мазмунидан битта жиноят учун фақат бир (асосий) жазо тайинланиши мумкин, деган маъно келиб чиқади. Агар қонун ҳужжатларида қўшимча жазолар назарда тутилмаганида, муаммони ечишнинг икки йўли мавжуд бўлар эди: ё битта жиноят учун иккита асосий жазо тайинланиши мумкинлигига йўл қўйиш, ё ҳозирги вақтда мавжуд принципини сақлаб қолиш: битта жиноят ва бир асосий жазо. Мазкур муаммони ечишнинг биринчи йўли, бизнингча, одиллик принципининг бузилишига, жиноий репрессия доирасининг кенгайишига олиб келган бўларди, шу сабабли жиноят қонунчилиги вазифаларини янада самарали ҳал этишга имкон бермасди.

“Асосий ва қўшимча жазолар” тузилишига кўра одиллик принципи бузилмайди – битта жиноят учун бир асосий жазо тайинланади, суд унга қонунда қўшимча жазолар қаторига киритилган бошқа жиноят-ҳуқуқий чорани қўшиб қўяди.

ЖКнинг 42-моддаси 1-қисмида жазо тушунчасига унинг асосий ва қўшимча турларини фарқламасдан таъриф берилган: “Жазо жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсга нисбатан давлат номидан суд ҳукми билан қўлланадиган ва маҳкумни қонунда назарда тутилган муайян ҳуқуқ ва

эркинликлардан маҳрум қилиш ёки уларни чеклашдан иборат мажбурлов чорасидир”.

Жазонинг кўрсатилган барча белгилари айна вақтда қўшимча жазоларни ҳам тавсифлайди. Қўшимча жазолар ҳам, худди асосий жазолар сингари, куйидаги белгилар билан тавсифланади:

- 1) қўшимча жазо – бу мажбурлов чораси;
- 2) қўшимча жазода давлат мажбурлови ўз ифодасини топади;
- 3) қўшимча жазо фақат жиноят учун ва айнан уни содир этишида айбдор деб топилган шахсга нисбатан тайинланиши мумкин;
- 4) қўшимча жазо фақат жиноят қонунда назарда тутилган;
- 5) қўшимча жазо суд ҳукмига биноан тайинланиши мумкин;
- 6) қўшимча жазо жиноят қонунда назарда тутилган маҳкумнинг ҳуқуқлари ва эркинликларидан маҳрум қилиш ёки уларни чеклашдан иборат бўлади.

Кўриб турганимиздек, жазони давлат мажбурлови чораси сифатида таърифлаш унинг энг муҳим белгиларига ишора қилади. Бу фикр қатор муаллифлар томонидан илгари сурилган [2, 95-б.; 3, 332-б.]. Ўз навбатида, В.К.Дуюнов мазкур нуқтаи назарни муфассал эмас [4, 38-б.], деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, жиноят учун жазо тушунчасини фақат “суд ҳукми билан тайинланадиган чора” тушунчаси билан боғлаш, мазкур тушунчанинг сермаънолигини эътиборга олмаслик тўғри бўлмайди. Ахир жиноят ҳудудида жазо – бу “жазо” умумий тушунчаси – ҳуқуқий институт ва “жазоларнинг муайян турлари”, “санкцияда кўрсатилган жазо чораси”, “суд ҳукми билан белгиланган жазо чораси”дир. В.К.Дуюнов фикрига кўра, жазонинг “энг муҳим белгиси” мажбурловдир, деб ҳисоблаш асосдан холи, чунки жиноят учун жазонинг моҳиятини давлат мажбурловининг ўзигагина боғлаш мумкин эмас. Зеро, жазонинг моҳияти “унинг айбдор жиноий хулқ-атворида давлат

муносабатининг моддийлаштирилган ифодаси (шакли), айбдорни ва у содир этган жиноятни қоралаш шакли бўлиш хусусиятида намоён бўлади”.

Бизнинг фикримизча, жазода ўз объектив хусусиятларига кўра маҳкумнинг азоб чекишига олиб келиши лозим бўлган давлат мажбурлови ўзининг моддий ифодасини топади. Б.С.Никифоров таъбири билан айтганда, “жазо азоб чекишга мажбурлашни кўзда тутди” [5, 128-б.]. Н.А.Беляев фикрига кўра, “жазо, албатта, жиноятчини фақат маҳрумликлар ва азоб-укубатларга гирифтор қилиши лозим” [6, 64-б.].

Ҳуқуқий чеклашлар жазо, яъни жиноятни ва уни содир этган шахсни давлат томонидан қоралаш моҳиятининг моддий ифодаси сифатида, бир томондан, маҳкумнинг азоб чекиш манбаи сифатида, бошқа томондан эса – ижтимоий адолатни тиклаш ва янги жиноятлар содир этилишининг олдини олиш воситаси сифатида амал қилиши лозим.

Кўшимча жазоларга уларнинг айрим турлари сифатида эмас, балки яхлит, ягона ҳодиса, яъни “жазо” умумий тушунчаси ёки ҳуқуқий институт элементи сифатида қарайдиган бўлсак, шунини тан олишимиз лозимки, ўз моҳиятига кўра улар шу нуқтаи назардан қараладиган асосий жазолардан фарқ қилмаслиги керак. Кўшимча жазолар ҳам жиноят содир этганлик учун давлат мажбурлови чораларини қилмиш учун шахсни қоралашнинг моддий ифодаси сифатида ўз ичига олади.

Жиноят учун жазо назариясида жазонинг “қўшимчалилиги принципини тушунтириш” ўта мураккаб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу борада Г.А.Кригер ва Г.Л.Кригер шундай деб ёзган эди: “Ахлоқ тузатиш ва қайта тарбиялашни жазонинг мақсадлари сифатида тўғри тушуниш ва қонунда жиноят учун турли жазо чораларининг мавжудлиги асосий ва қўшимча жазоларни шундай бирлаштириш учун кенг имкониятлар яратадики, бунда асосий жазони амалга ошириш жараёнида ҳеч бўлмаса маҳкумни ахлоқан тузатишга эришилади, уни қайта тарбиялаш эса қўшимча

жазони ўташ жараёнида охирига етказилади” [7, 12-13-б.]. Муаллифлар фикрини биз шу маънода тушунамизки, қўшимча жазолар, аниқроғи, уларни ижро этиш маҳкумга ижобий таъсир кўрсатишга қодир.

Аммо И.М.Гальперин ва Ю.Б.Мельникова фикрига кўра, ахлоқан тузатиш ва қайта тарбиялашга алоҳида ҳодисалар сифатида қараш учун етарли асослар йўқ. Шу нарса айниқса муҳимки, айрим жазолар, улар асосий ёки қўшимча жазолар сифатида қўлланилишига қараб, жазонинг мақсадларига эришиш нуқтаи назаридан ҳар хил таъсир кўрсатади, деган хулоса чиқариш учун бирон-бир маълумот мавжуд эмас [8, 7-б.]. Бинобарин, жазонинг “қўшимчалиги” принципини гўёки асосий ва қўшимча жазолар олдида турадиган турли мақсадлар билан асослашга уринишлар асоссиз деб эътироф этилиши лозим. Жазолар тизимига кирадиган жазо турларининг барчаси бир-биридан уларнинг олдида қўйилган пировард мақсадга кўра эмас, балки унга эришиш воситаларига кўра фарқ қилади. Бинобарин, қўшимча жазолар хусусиятини уларнинг моҳияти ва мақсадларидан эмас, балки мазмуни, вазифалари, жиноят қонунчилиги вазифаларини ҳал этиш ва жазонинг мақсадларига эришишни таъминлаш қобилиятидан излаш ўринли бўлади. Асосий ва қўшимча жазолар ўртасидаги энг муҳим фарқлар уларни тайинлаш, шу жумладан, қўшиш, ижро этиш ва уларни ўташ ёки ижро этишдан озод қилиш тартибида намоён бўлади.

Адабиётларда ва суд амалиётида қўшимча жазолар, одатда, жазони индивидуаллаштириш воситаси сифатида қаралади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларида ҳам қўшимча жазоларни тайинлаш амалиёти жиноий жавобгарлик ва жазони индивидуаллаштириш вазифалари билан боғланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорида жазо адолатли бўлиши – ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига,

айбдорнинг шахсига, шунингдек жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши кераклиги кўрсатиб ўтилган (3-банд) [9]. Мазкур қарорнинг 40-бандида берилган тушунтиришларга кўра, кўшимча жазо чоралари янги жиноятлар содир этилишининг олдини олишда катта аҳамиятга эга, шу сабабли Пленум судларга ҳукм чиқариш пайтида асосий жазо билан бирга тегишли кўшимча жазо қўллаш масаласини ҳам муҳокама қилишни тавсия этади.

Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми судьяларга бу жазони тайинлаш вақтида тегишли асослар мавжуд бўлган ҳамда жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу фаолият касб ёки тирикчилик манбаи бўлган шахсларга нисбатан (масалан, тадбиркорлик фаолияти, транспорт воситаларини бошқариш ва ҳ.к.) қўллашнинг қанчалик мақсадга мувофиқлигини муҳокама қилишни тавсия этади. Бундай ҳолларда ЖК моддасининг санкцияси кўшимча жазо тайинлаш шартлигини кўрсатган бўлса-да, фақатгина ЖК 57-моддасига асосланган ҳолда уни қўлламаслиги мумкин [10, 10-б.].

Кўшимча жазолар, ҳеч шубҳасиз, жиноий жавобгарлик ва жазони индивидуаллаштиришнинг муҳим воситаларидан бири бўлиб, улар асосий жазоларни оғирлаштиради ва уларга ўзига хос тус беради.

Бироқ адабиётларда бир муҳим ҳолатга, одатда, эътибор қаратилмайди: кўшимча жазолар, агар улар ЖКнинг Махсус қисми нормасининг санкциясида мажбурий жазолар сифатида кўрсатилган бўлса, жавобгарлик ва жазони дифференциация қилишнинг муҳим воситаси сифати ҳисобланади. Бошқача қилиб айтганда, қонунда мажбурий кўшимча жазоларни ҳисобга олиб, жавобгарлик ва жазо чегарасини содир этилган жиноятларнинг хусусияти инобатга олинган ҳолда белгиланган.

Кўшимча жазоларни тавсифлашда адабиётларда одатда уларнинг ёрдамчи хусусиятига урғу берилади. Масалан, Н.Ф.Кузнецова кўшимча

жазолар ёрдамчи роль ўйнайди [11, 29-б.], деб ёзади. Л.Л.Цветинович фикрига кўра, асосий жазолар билан таққослаганда, кўшимча жазолар маҳкумга мажбурлов йўли билан таъсир ўтказишнинг ёрдамчи воситаси ҳисобланади [12, 18-б.; 13, 29-б.]. Айрим муаллифлар кўшимча жазолар мустақил равишда тайинланиши мумкин эмаслигини қайд этиш билангина кифояландилар [14, 374-б.]. Бизнинг назаримизда, бу фикрга тўла қўшилиш қийин, чунки жиноят қонунида жазонинг икки тури назарда тутилган бўлиб, улар ё асосий, ё кўшимча жазолар сифатида тайинланиши мумкин. Кўшимча жазоларнинг моҳияти ва мазмунини тавсифлашда маҳкумга мажбурлов йўли билан таъсир кўрсатишда улар ёрдамчи хусусият касб этишини кўрсатиш билан кифояланиш мумкин эмас. Худди шундай ёрдамчи хусусиятга, масалан, жазо билан бир қаторда қўлланиладиган тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари ҳам эга бўлади.

Айни вақтда, адабиётларда кўшимча жазоларнинг бир қатор кенг ва шу сабабли диққатга сазовор бўлган таърифлари ҳам тақлиф қилинган.

М.Рустамбаевнинг қайд этишича, кўшимча жазолар давлат мажбурловининг асосий чораларига қўшилади ва мутақил тарзда қўлланилиши мумкин эмас [15, 30-б.]. Бунда уларни тайинлаш ЖК Махсус қисмининг муайян моддасидаги санкциясида шундай жазо турининг мустаҳкамланиши билан боғлиқ эмас, яъни Олий суд инстанциясининг тавсиясидан келиб чиққан ҳолда, уни ҳар қандай ҳолатда тайинлаш мумкин [9].

А.Л.Цветинович фикрига кўра, “кўшимча жазо жиноий жавобгарликни индивидуаллаштириш учун мўлжалланган, жиноят содир этганлик учун суд томонидан асосий жазога кўшимча равишда қўлланиладиган, у билан яхлит ва ягона жазони ҳосил қиладиган, маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва қайта тарбиялаш, улар ва бошқа одамлар жиноятлар содир этишларининг олдини олишнинг ягона мақсадларига маҳкум шахсиятининг алоҳида

томонларига танлаб таъсир кўрсатиш йўли билан эришишга кўмаклашадиган қонунда назарда тутилган давлат мажбурлови чорасидир” [12, 25-б.].

Бизнингча, қўшимча жазолар: жиноий жавобгарликни индивидуаллаштириш учун мўлжалланганига, улар асосий жазо билан яхлит бир бутун ҳисобланиши ва маҳқум шахсиятининг алоҳида томонларига танлаб таъсир кўрсатиш учун қўлланилишига эътиборнинг қаратилиши тўғри. Шу билан бир вақтда, мазкур “давлат мажбурлови ёрдамчи чоралари” жазолар рўйхатига киритилганини ва бундан ташқари, улар жиноий жавобгарликни дифференциация қилишни ҳам таъминлашни кўрсатиб ўтиш, ўринли бўлади.

Л.Л.Кругликов ҳам қўшимча жазо тушунчасига умуман олганда шу нуқтаи назардан таъриф беради: “Қўшимча жазо жиноят содир этганлик учун суд томонидан асосий жазога қўшимча равишда қўлланиладиган, у билан яхлит ва ягона жазони ҳосил қиладиган, маҳқум шахсиятининг алоҳида томонларига танлаб таъсир кўрсатиш йўли билан жазони индивидуаллаштиришга хизмат қиладиган қонунда назарда тутилган давлат мажбурлови ёрдамчи чорасидир” [16, 352-б.]. Мазкур муаллиф ҳам қўшимча жазоларни жиноий жавобгарлик ва жазони дифференциация қилиш вазифалари билан боғламайди, аммо дарсликнинг “Жазонинг мақсади” деб номланган кейинги бобида у дифференциация қилиш воситалари орасида асосий ва қўшимча жазоларни белгилашни кўрсатиб ўтади [16, 352-б.].

В.К.Дуюнов қўшимча жазоларга уларнинг белгиларини тавсифлаш йўли билан таъриф беради. Унинг фикрича, “қўшимча жазолар – бу жиноят қонунида назарда тутилган, жазо олдида турган мақсадларга эришишда ёрдамчи ролни бажариши лозим бўлган жазо турларидир. Улар тайинлаш учун мажбурий ёки факультатив (номажбурий) бўлиши мумкин. Санкцияларда барча жиноятлар учун ҳам кўрсатилмавермайди. Улар суд томонидан фақат асосий жазоларга қўшимча равишда тайинланади – ишнинг ҳолатларига кўра ва айбдор шахсининг хусусиятларини ҳисобга олганда

умумий жазо чорасининг жазоловчи-тарбияловчи ва огоҳлантирувчи имкониятларини кучайтириш, жазо мақсадларига янада самарали эришиш учун унга алоҳида тус бериш зарур бўлган ҳолларда. Қўшимча жазолар асосий жазолар билан бир турга мансуб бўлмаслиги керак ва улар қўшилаётган асосий жазо чорасидан оғирроқ бўлиши мумкин эмас” [4, 102-б.]. Қаршимизда қўшимча жазолар белгиларининг анча тўлиқ тавсифи намоён бўлади, аммо унда қўшимча жазолар жиноий жавобгарлик ва жазони дифференциация қилиш ва индивидуаллаштириш талаблари билан бевосита боғланмаган.

Бизнинг фикримизча, таърифда: 1) қўшимча жазоларнинг юридик мазмунига; 2) уларнинг мажбурийлиги ёки факультативлигига; 3) уларни тайинлаш асосларининг хусусиятига; 4) жазо мақсадларига эришишда улар ёрдамчи хусусият касб этишига; 5) қоида тариқасида, жазонинг барча мақсадларига эмас, балки уларнинг айримларига эришишга қаратилганлигига; б) асосий жазолар билан биргаликда улар ягона ва яхлит жазо чорасини ҳосил қилишига; 7) уларнинг асосий вазифаларига доир қоидалар акс эттирилиши лозим.

Шундай қилиб, баён этилган мулоҳазаларни ҳисобга олган ҳолда, қўшимча жазоларнинг қуйидаги таърифини таклиф қилиш, бизнингча, ўринли бўлади:

қўшимча жазо – бу жиноий жазолар рўйхатига киритилган, қоида тариқасида, жазонинг алоҳида мақсадларига эришиш учун ёрдамчи хусусиятга эга бўлган, содир этилган жиноятнинг хусусиятини ва айбдорнинг шахсини тавсифлайдиган маълумотларни ҳисобга олган ҳолда, ё қонуннинг тўғридан-тўғри кўрсатмасига кўра, ё суд ихтиёрига кўра яхлит ва ягона жазо чорасини кучайтириш учун тайинладиган, маҳкум ҳуқуқий мақоми, шахсиятининг алоҳида хусусиятларига танлаб таъсир кўрсатиш йўли билан жиноий жавобгарлик ва жазони индивидуаллаштириш учун мўлжалланган мажбурлов чорасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Стурова М.П. О социально-педагогическом назначении уголовного наказания как методе воздействия на личность осужденного. // Совершенствование воспитательной деятельности органов, исполняющих наказания. – Рязань, 2003. – С. 22.
2. Новое уголовное право России. Общая часть. – М., 1996. – С. 95.
3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. А.И.Парога. – М., 2001. – С. 332.
4. Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – Курск, 2000. – С. 38.
5. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. – М.: Наука, 1990. – С. 128.
6. Беляев Н.А. Уголовно правовая политика и пути ее реализации. – Л., 1986. – С. 64.
7. Кригер Г.А., Кригер Г.Л. О дополнительных мерах наказания. // Росс. юстиция, 2012. №1 – С. 12-13.
8. Гальперин И.М., Мельникова Ю.Б. Дополнительные наказания. – М.: Юридическая литература, 2011. –С. 7.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сон қарори. // www.lex.uz/docs/1455976
10. Суюнова Д.Ж. Жиноий жазоларни тайинлаш муаммолари: Ўқув қўлланма. – Тошкент: Полиграф, 2008. – Б. 10.
11. Курс уголовного права. Т.2 Общая часть. Учение о наказании. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 2002. – С. 29.
12. Цветинович А.Л. Дополнительные наказания. – Куйбышев, 2009. – С. 18.
13. Становский Н.М. Назначение наказания. – СПб, 1999. – С. 29.

14. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.: БЕК, 1996. – С. 374.
15. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Том 2. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот: Дарслик. – Тошкент: ИLM ZIYO, 2011. – Б. 30.
16. Уголовное право России. Часть Общая. Под ред. Л.Л.Кругликова. – М.: БЕК, 1999. – С. 352.